

ОБШИРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ УРОВНЯ ЯЗЫКОВОЙ ГРАМОТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Хотамова Мафтуна Мадатовна

базовый докторант Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11506270>

Аннотация. В данной статье раскрыты широкие возможности использования опыта развитых стран в совершенствовании методики развития уровня языковой грамотности будущих учителей английского языка.

Ключевые слова: возможности, опыт развитых стран, совершенствование методики развития, уровень языковой грамотности, будущий учитель английского языка.

Annotatsiya. Ushbu maqola bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining til savodxonligi darajasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishda rivojlangan mamlakatlar tajribasidan foydalanishning keng imkoniyatlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: imkoniyatlar, rivojlangan mamlakatlar tajribasi, rivojlanish usullarini takomillashtirish, til savodxonligi darajasi, bo'lajak ingliz tili o'qituvchisi.

Abstract. This article reveals wide opportunities for using the experience of developed countries in improving the methodology for developing the level of language literacy of future English teachers.

Keywords: opportunities, experience of developed countries, improvement of development methods, level of language literacy, future English teacher.

Образовательное пространство должно демонстрировать высокое качество образования, учитывая цели и задачи учебных заведений и программ. Необходимо достичь гармонического сочетания новаций и традиций, социально-экономического обоснования учебных программ с целью самоусовершенствования, сохранения принципа последовательности при составлении учебных планов, а также свободы выбора для будущих учителей.

Высшее образовательное учреждение сочетает преподавание и научную работу будущих учителей, формирует главное условие высокого качества образования, на основе чего возникает доверие, формируется ответственность, мобильность, соответственно и привлекательность определенного высшего образовательного учреждения в мировом образовательном пространстве. Главной задачей современной высшей школы педагогического образования является подготовка будущих учителей английского языка к непрерывному профессиональному усовершенствованию, развитию способностей к независимому мышлению, формированию у них интереса, потребности в самообразовании средствами информационно-коммуникационных и цифровых технологий (Интернет-ресурсов, учебных компьютерных программ и т.д.).

Актуальным является вопрос об использовании современных инновационных и цифровых технологий – важной составной части целостной методики преподавания английского языка, как средства интенсификации самостоятельной работы.

Работа с новейшими техническими средствами имеет достаточно преимуществ в реализации принципа индивидуальности, в наличии обратной связи; большие возможности визуального восприятия языкового материала, объективной оценки результатов работы будущих учителей, записи дальнейшего анализа деятельности студентов, их активности, которая обусловлена интерактивной формой работы с учебным материалом.

Обучение в высшем образовательном учреждении должно быть построено таким образом, чтобы не только давать будущим учителям определенные языковые знания, формировать умения, навыки, но и самостоятельно работать, способствовать развитию личности будущего учителя в профессиональном, интеллектуальном и моральном плане, руководствуясь принципами проблемного и развивающего обучения.

Главным является задание практического освоения будущими учителями речевых умений на уровне, достаточном для общения на английском языке в четырех видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо в типичных ситуациях с использованием информационно-коммуникативных и цифровых технологий. Особенное внимание обращено на разработку и внедрение концептуальных положений, которые акцентируют внимание будущего учителя на формирование и развитие способностей общения на английском языках в контексте личностного ориентированного обучения.

Научной базой являются современные теоретические идеи, изложенные в Программе Совета Европы “Language Learning for European Citizenship” [1]. Важнейшим аспектом в интегрированном коммуникативном подходе, систематизированном на основании разработок и практическом опыте обучения английским языкам у Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, является коммуникативная целенаправленность учебных занятий.

Изучение передового опыта методики преподавания английского языка в высших образовательных учреждениях предоставляет возможность свободно общаться, преодолевать речевые барьеры и достигать взаимопонимания. Во время обучения будущие учителя должны не только изучать методику преподавания английского языка, но и работать над своим самопознанием, самосовершенствованием, самореализацией, а также быть требовательными к себе, устанавливать и поддерживать связи с призерами и победителями республиканских и международных олимпиад по английскому языку.

В процессе формирования конкурентоспособного будущего учителя по английскому языку для работы в современном образовательном учреждении большое значение имеют следующие факторы: профессиональная и социальная дисциплина предусматривает овладение английским языком для межличностного общения, а также приобретение навыков самостоятельной работы как процесс личностного и профессионального саморазвития; лингводидактическое, глобальное и этико-культурологическое содержание профессионально направленного процесса обучения обогащает внутренний духовный мир личности, его общую и речевую культуру; интеллектуально-развивающийся аспект процесса обучения английскому языку способствует развитию речевых способностей, психических функций, коммуникативных навыков; английский язык развивает творческие способности студентов; они учатся дифференцированно действовать в одной и той же ситуации, креативно подходить к решению проблем; профессиональная направленность обучения делает данную дисциплину значимой для будущих учителей; они учатся пользоваться различными источниками информации для своей будущей профессии, вырабатывают важные качества личности будущего учителя; гуманистический и личностно

ориентированный характер обучения способствует раскрытию этико-культурологических качеств будущего учителя.

Коммуникативные технологии, по нашему мнению, это прежде всего формирование в будущих учителях языковой (владение языковым материалом для его использования в виде речевых высказываний), социолингвистической (способность использовать и достигать логических связей в восприятии и построении отдельных высказываний в структуре коммуникативно-значимых языковых единиц), «стратегической» (способность компенсировать вербальными и невербальными средствами недостатки в применении языка), социально-культурной (степень ознакомления с социально-культурным контекстом функционирования английского языка), социальной (способность и готовность к общению с другими) компетенций.

Профессиональное самоусовершенствование – это специфическая педагогическая деятельность, в условиях которой ее субъектом и объектом является одна и та же личность.

Профессиональное самоусовершенствование будущего учителя средствами информационно-коммуникативных технологий, как отмечает Е.Полат [2], – это инициатива, внутренне мотивированная, самостоятельная деятельность, которая направлена на развитие полученной им системы профессиональных ценностей и обуславливает характер и конечные результаты его учебно-воспитательной работы в образовательном учреждении. Для будущего учителя такими общечеловеческими ценностями являются глубоко осознанные профессиональные потребности, интересы, способности, специальные знания, профессионально значимые практические умения и навыки, развитое педагогическое мышление, навыки (академические, дидактические, гностические, организаторские и др.), мастерство, духовно-моральные и эстетические качества, высокая культура общения, способность к творчеству. Восприятие будущего учителя как субъекта, заинтересованного в трансформации себя как личности и будущего специалиста, обуславливает необходимость изменения самого содержания высшего образования и тех условий, при которых оно реализуется: в учебном сопровождении образовательного процесса, в его технологическом обеспечении, в актуализации самостоятельной деятельности будущих учителей и преподавателей в учебном процессе высшего образовательного учреждения.

Профессиональное самоусовершенствование будущего учителя английского языка, как и его педагогическая деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, по своему характеру является творческим процессом. В нем органически сочетаются процессы самоорганизации, самопознания, самоанализа, самооценки, самообучения, самовоспитания и саморазвития.

Средствами реализации профессионального самоусовершенствования будущего учителя является мобилизация волевых, физических и интеллектуальных усилий, прежде всего, творческого мышления, решения педагогических заданий, которые не поддаются алгоритмизации. При соответствующих условиях профессиональное самоусовершенствование является самым действенным фактором профессионального роста будущего учителя и повышения эффективности его педагогической деятельности, необходимым условием педагогического творчества.

При самооценке происходит процесс восприятия себя как педагога, анализ, сравнение или синтез сделанного будущим учителем. В самопознании проявляются элементарные формы исследования, познания самого себя.

Самовоспитание непосредственно связано с самообразованием и потребностью в самоусовершенствовании будущего учителя, возникает не только в учебной, но и в общественной или трудовой деятельности, когда осознается необходимость соответствия этических качеств будущего учителя общественным нормам. Источником самообразования являются средства массовой информации, самостоятельное изучение литературы.

Особую роль в формировании навыков самообразования играет высшее образовательное учреждение. Корректность, выдержка будущего учителя тесно связаны с самоконтролем, чувством собственного достоинства и личной ответственностью. Степень профессионального самоусовершенствования проверяется практикой жизни, в процессе самостоятельной работы, в осознании своих интеллектуальных способностей, поступков и действий, в общении и др.

При подготовке будущего учителя английского языка в педагогических высших образовательных учреждениях целесообразно использовать электронные учебники и пособия; электронные словари, энциклопедии и справочники; электронные библиотеки; тренажеры и программы тестирования; образовательные ресурсы Интернета; научно-исследовательские работы и проекты; интерактивные карты и атласы; интерактивные конференции и конкурсы; дистанционные курсы; DVD и CD диски с иллюстрациями аудио и видеоматериалами; интерактивную доску; мультимедийный проектор и др.

Преимуществами электронных учебников являются их мобильность, доступность, связь с развитием компьютерных сетей, адекватность уровню развития современных научных знаний.

Создание электронных учебников способствует постоянному обновлению информационного материала, большим количеством упражнений и примеров, подробными иллюстрациями разных видов информации, осуществлению контроля знаний – компьютерное тестирование. Интернет-учебник имеет те же особенности, что и электронный учебник, но при этом может тиражироваться практически без носителя, поскольку есть одна версия учебного материала в сети Интернет; сокращается путь от автора учебника к будущему учителю; уменьшаются средства для изготовления учебника; решаются проблемы совмещения и обеспечения доступа к Интернет-учебнику из любого компьютера, который подключен к сети Интернет.

Электронные словари, энциклопедии и справочники сочетают функции поиска информации, демонстрации языковых закономерностей и дают возможность усвоить учебный материал с помощью специальной системы упражнений. Все современные электронные словари используют звуковые средства мультимедиа для совершенствования произношения.

Современная электронная энциклопедия предлагает видеоролики, диаграммы, анимацию, звуковое сопровождение, электронную связь, в отличие от бумажной энциклопедии, которая подает только тексты. Глобальная сеть Интернета является большой библиотекой для изучения английского языка, где каждый может найти необходимую для себя информацию в соответствии со своими интересами. Имеется доступ к информации в научных центрах мира, что создает реальные условия для самостоятельного изучения английского языка, расширение кругозора, возможность доступности пользователя к ресурсам Интернет системы.

Непосредственное изучение английского языка с использованием Интернета должно отвечать таким положениям, как самостоятельная практика каждого будущего учителя;

руководство преподавателя интерактивными средствами; эффективная обратная связь; коллективность занятий; разнообразие видов самостоятельной работы. Получив доступ к большим аутентичным материалам зарубежных стран, их культурным сокровищам, будущего учителя приходят к более осознанному пониманию специфики жизни за границей, у них развивается критическое мышление.

Структура культуры профессионального усовершенствования учителей английского языка с использованием Интернета должна отвечать следующим положениям: участие будущего учителя в самостоятельной практике; выполнение различных видов самостоятельной работы и др.

Педагогический опыт дает основание утверждать, что использование информационных и цифровых технологий способствует прогрессу в режиме работы на учебных занятиях. Процесс обучения, в котором главную роль играет преподаватель, меняется. В центре внимания находится будущий учитель. Повышается его мотивация к изучению английского языка. Студенты, не осознавая этого, не воспринимают процесс обучения как однообразный. Используя информационные ресурсы сети Интернет, преподаватель имеет возможность более эффективно решать много заданий: формулировать учебные задачи разной степени сложности, совершенствовать умение письменной речи, аудирования на основе аутентичных звуковых текстов сети Интернет, монологической и диалогической речи с дальнейшим проблемным обсуждением материалом сети Интернет, пополнение словарного запаса будущего учителя, регулирование и поддержка деловых связей и контактов; формулирование мотивации к изучению английского языка и др.

Особенностями использования информационно-коммуникативных и цифровых технологий как средства стимулирования подготовки будущих учителей английского языка к учебной деятельности при изучении английского языка является: использование электронных источников получения информации (электронные энциклопедии, справочники, экспертные системы, компьютеризованные архивы, справочники, энциклопедии, система Интернет, электронные библиотеки, сетевые предметные курсы, тематические сайты); использование телекоммуникационных средств для получения доступа ко многим электронным базам данных, в том числе профессиональным, учебным; внедрение информационно-коммуникативных технологий в процесс стимулирования учебной деятельности при изучении английского языка; доступ к культурным ценностям: посещение виртуальных музеев, возможность присутствия на музыкальных вечерах, концертах, которые транслируются через Интернет, возможность заниматься компьютерной графикой и др. Преимуществами самоусовершенствования с помощью информационно-коммуникативных технологий по сравнению с другими формами повышения профессионализма будущего учителя английского языка является то, что: при соответствующих условиях организации этого процесса профессиональный рост педагога становится непрерывным; он дает возможность максимально учитывать его профессиональные запросы и потребности, а также индивидуальные особенности; не требует больших финансово-экономических расходов, то есть является экономным, не требует длительного отрыва учителя от работы в высшем образовательном учреждении, связанных с этим временных замен и др.

В профессиональном усовершенствовании будущего учителя английского языка с использованием информационно-коммуникативных технологий теории и практики, как

правило, выделяют три главных аспекта, а именно: самообразование, под которым понимают целенаправленное, специально организованное самообучение, имеющее целью овладения научными знаниями и навыками их применения; изучение, обобщение и практическое использование лучшего педагогического опыта других педагогов и собственную методическую работу.

В подготовке будущих учителей английского языка к профессиональному самоусовершенствованию есть ряд спорных вопросов. В частности, наличие противоречий между: динамизмом педагогической системы школы (изменениями ее целей, заданий, содержания образования и др.) и традиционным консерватизмом профессиональной подготовки учителей, что проявляется в несоответствии ее уровня и качества, потребностям практики; стремительным ростом профессионально ценной для будущих учителей информационно-коммуникативной и цифровой технологии и очень ограниченными возможностями в овладении ею там, где обучение будущего учителя имеет эпизодично-фрагментарный характер; объективными потребностями будущих учителей в овладении новыми педагогическими информационно-коммуникативными и цифровыми технологиями и возможностями использования методики преподавания английского языка; творческим характером профессиональной деятельности будущего учителя и репродуктивной учебно-познавательной деятельностью будущих учителей педагогических высших образовательных учреждений в условиях экстенсивного обучения; новыми учебно-воспитательными заданиями, приемами и методами их решения; традиционным и новым педагогическим мышлением будущего учителя; содержанием педагогической деятельности и учебной деятельностью будущего учителя в высшем педагогическом образовательном учреждении.

Содержание образования в высших педагогических образовательных учреждениях долгое время было унифицированным, а профессиональная подготовка в них совершается исключительно средствами экстенсивного обучения, которое, в лучшем случае, обеспечивало будущим учителям овладение определенным объемом общественных образовательных, профессиональных и психолого-педагогических знаний, необходимых практических умений и навыков к профессиональному усовершенствованию с использованием информационно-коммуникативных и цифровых технологий, поскольку деятельность будущих учителей в условиях такого обучения была репродуктивной, а профессиональное усовершенствование – процесс творческий.

Таким образом, интенсивное развитие информационно-коммуникативных и цифровых технологий находит свое отражение в учебном процессе высших образовательных учреждений, которые уже сегодня имеют возможность использовать преимущества электронной почты, видеоконференций и других возможностей Интернета. Применение этих технологий в обучении английскому языку позволяет расширить учебную среду, обеспечивая доступ к мировым, научным, культурным ресурсам, что, в свою очередь, требует поиска новых подходов к обучению. Сочетание информационно-коммуникационных и цифровых технологий при изучении английского языка обеспечит более высокий уровень усвоения учебного материала. Однако нерешенной остается проблема поиска оптимальных форм их применения. Необходимым условием является создание надлежащих условий самоусовершенствования, профессионального роста будущего учителя и повышение эффективности его педагогической деятельности.

REFERENCES

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-buduschih-uchiteley-inostrannogo-yazyka-k-professionalnomu-sovershenstvovaniyu-sredstvami>
2. <https://www.dissercat.com/content/osobennosti-podgotovki-budushchego-uchitelya-k-primeneniyu-informatsionno-kommunikatsionnykh>